

УДК 378.147

DOI 10.5281/zenodo.15173612

Научная статья

ЭВОЛЮЦИЯ МОДЕЛЕЙ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ РОССИИ И КИТАЯ

EVOLUTION OF MODELS OF TRAINING HIGHLY QUALIFIED TEACHING STAFF IN THE CONTEXT OF THE DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL SYSTEMS IN RUSSIA AND CHINA

ФАН ИЦЗЕ,*ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет».***FANG YIJIE,***Kazan (Volga region) Federal University.*

В статье представлен сравнительный анализ моделей подготовки педагогических кадров высшей квалификации в России и Китае. Исследованы исторические аспекты формирования педагогических школ обеих стран и современные тенденции развития профессионального образования. Выявлены общие черты и различия в подходах к подготовке педагогов, включая структурно-содержательные характеристики образовательных программ. Результаты исследования демонстрируют перспективы международного сотрудничества и возможности взаимного обогащения образовательных систем двух стран.

The article presents a comparative analysis of the models of training highly qualified teachers in Russia and China. The historical aspects of the formation of pedagogical schools in both countries and current trends in the development of vocational education are studied. The author identifies common features and differences in approaches to teacher training, including structural and substantive characteristics of educational programs. The results of the study demonstrate the prospects for international cooperation and the possibilities of mutual enrichment of the educational systems of the two countries.

Ключевые слова: *научно-педагогические кадры, международное сотрудничество, образовательная система России, образовательная система Китая, история образования.*

Key words: *scientific and pedagogical personnel, international cooperation, educational system of Russia, educational system of China, history of education.*

В современных условиях глобализации и цифровизации образования особую актуальность приобретает исследование эволюции моделей подготовки педагогических кадров высшей квалификации. Трансформация образовательных систем России и Китая демонстрирует уникальные пути развития профессиональной подготовки научно-педагогических кадров, что обуславливает необходимость их комплексного анализа и сопоставления.

В условиях цифровой трансформации образования особую актуальность приобретает подготовка высококвалифицированных научно-педагогических кадров. Исследование исторического опыта подготовки педагогических кадров высшей квалификации в России и Китае

позволяет систематизировать накопленные обеими странами образовательные традиции. При этом растущая интенсивность международного сотрудничества создает предпосылки для взаимного обогащения опытом и развития совместных образовательных инициатив.

Эволюция моделей подготовки педагогических кадров высшей квалификации в контексте развития образовательных систем России и Китая представляет собой сложный и многоаспектный процесс, характеризующийся как общими тенденциями, так и существенными различиями в подходах к формированию профессиональных компетенций.

Рассмотрим ключевые вехи формирования системы подготовки педагогических кадров высшей квалификации в России. Начальный период конца XVIII века характеризовался созданием университетской системы, где педагогическая подготовка осуществлялась преимущественно в рамках классических университетов. Именно в этот период и сформировались фундаментальные основы педагогического образования, определялись первые методические подходы к подготовке учителей. При этом полноценное развитие системы педагогического образования произошло только ко второй половине XIX века.

После революции 1917 года система претерпела существенные изменения: была введена новая структура педагогического образования, основанная на принципах политехнизма и соединения обучения с производительным трудом. В 1930-е годы произошло становление отраслевой системы подготовки педагогических кадров, что способствовало формированию специализированных педагогических институтов [2].

Период 1950-х годов ознаменовался значительным ростом числа педагогических вузов и существенным увеличением количества подготавливаемых специалистов. В это время активно развивалась система аспирантуры и докторантуры, что способствовало повышению качества подготовки научных и педагогических кадров высшей квалификации [5].

С 1990-х годов началась масштабная модернизация системы, включающая внедрение двухступенчатой системы подготовки (магистратура и аспирантура), интеграцию в международное образовательное пространство, внедрение новых образовательных технологий [9]. Особое внимание уделялось развитию системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических кадров. В 2026 году в России ожидаются существенные изменения в системе высшего образования, включающие отказ от Болонской системы в пользу национальной модели. Подготовка педагогических кадров высшей квалификации будет осуществляться по новой трехуровневой системе. На базовом этапе (4-6 лет) будущие педагоги получают фундаментальную профессиональную подготовку с практической составляющей. Далее следует специализированный уровень (1-3 года), где преподаватели углубят свою предметную область и получают начальные научно-педагогические навыки в магистратуре. Завершающим этапом станет профессиональное образование в аспирантуре, где акцент будет сделан на научно-исследовательской работе и преподавательской деятельности в вузах. Планируется, что система сможет обеспечить непрерывность образования и интеграцию теоретических знаний с практическими навыками [8].

В Китае развитие системы подготовки педагогических кадров высшей квалификации имеет более длительную историю. Эпоха династии Хань (II в. до н.э.) стала отправной точкой создания системы Тайсюэ. Тысячи студентов под руководством учёных обучались в рамках данной системы. В период правления династии Тан (VIII в.) были созданы академии, ставшие центрами распространения культуры и науки, где осуществлялась подготовка как управленческих, так и научных кадров.

При династии Сун академическая структура получила новое развитие: академии стали частной формой образования, что способствовало их расцвету. Была усовершенствована система рангов и классификации департаментов, что способствовало формированию чёткой структуры подготовки специалистов [7].

В период династий Мин и Цин система подготовки научных и педагогических кадров продолжала развиваться, сохраняя преемственность традиций. Особое внимание уделялось подготовке специалистов для управленческого аппарата через систему государственных экзаменов Кэцзюй [6].

Современный этап развития китайской системы подготовки педагогических кадров высшей квалификации характеризуется внедрением многоуровневой системы образования. В 1980 году были приняты положения об учёных степенях, что способствовало формированию современной системы подготовки кадров высшей квалификации. Программы «211» и «985», запущенные в 1990-х годах, существенно повысили качество подготовки педагогических кадров в ведущих университетах страны [1].

Современная трехуровневая модель подготовки (высшее, специальное, среднее педагогическое образование) обеспечивает системность и последовательность в формировании профессиональных компетенций. Особое внимание уделяется развитию исследовательских компетенций, интеграции с международным образовательным пространством и внедрению инновационных технологий в образовательный процесс.

Анализ исторического развития систем подготовки педагогических кадров в России и Китае позволяет выделить ряд существенных общих закономерностей. Прежде всего, обе страны прошли через последовательные этапы формирования образовательных систем, каждый из которых характеризовался своими особенностями и задачами. Важной общей чертой стало то, что развитие педагогического образования в обеих странах происходило под строгим государственным контролем и регулированием, что обеспечивало единую направленность и качество подготовки кадров [4].

Примечательно, что и российская, и китайская системы демонстрировали гибкость в реагировании на изменяющиеся потребности общества, регулярно проводя реформы и корректировки образовательных программ. При этом обе страны проявляли открытость к международному опыту, активно заимствуя и адаптируя педагогические практики других государств, что способствовало обогащению национальных систем подготовки педагогических кадров.

Эти общие черты свидетельствуют о том, что, несмотря на различия в историческом контексте и организационных подходах, развитие систем педагогического образования в обеих странах шло по схожему пути эволюционного совершенствования с учетом как собственных традиций, так и международного опыта.

Принципиальные отличия систем подготовки педагогических кадров в России и Китае проявляются в нескольких ключевых аспектах. В первую очередь, существенно различается хронология формирования образовательных систем. В России зарождение системы подготовки педагогических кадров началось еще в конце XVIII века с открытия первых учительских семинарий, тогда как в Китае активное развитие данного направления пришлось на 1950-е годы, после образования КНР [3].

Что касается организационной структуры, то российская система характеризовалась эволюционным развитием с постепенными изменениями, в то время как китайская модель изначально отличалась четкой иерархичностью и была построена по трехуровневому принципу: педагогические институты для подготовки учителей старших школ, высшие специальные педагогические учебные заведения для средних школ и педагогические училища для начальных школ.

Методологическая основа подготовки также имела принципиальные отличия. Российская система развивалась на базе собственной модели, дополненной элементами заимствования зарубежного опыта, тогда как китайская система характеризовалась активным перениманием опыта различных стран – от СССР до США и Японии.

Наконец, различались и общие тенденции развития систем. Российская модель демонстрировала непрерывность развития с постепенным реформированием, в то время как китайская система проходила через периоды радикальных изменений с полной переориентацией подходов к подготовке педагогических кадров. Возможности взаимообогащения систем подготовки педагогических кадров высшей квалификации России и Китая представляют значительный потенциал для развития обеих стран.

В области методологической базы существует возможность интеграции российских фундаментальных подходов к педагогическому образованию с китайской системой практической подготовки. Российский опыт формирования исследовательских компетенций может обогатить китайскую систему, в то время как китайская модель организации массового образования может внести вклад в развитие российской системы повышения квалификации.

Перспективным направлением является развитие совместных образовательных программ на основе двух- и трехуровневой системы подготовки. Интеграция российских классических университетов с китайскими академическими центрами может создать новые форматы подготовки педагогических кадров высшей квалификации.

Технологический обмен включает возможность внедрения китайских цифровых образовательных платформ в российскую систему подготовки с учетом адаптации российского методического опыта. Развитие совместных онлайн-программ и международных стажировок может существенно повысить качество подготовки педагогических кадров обеих стран.

В организационной сфере перспективным является заимствование китайского опыта создания элитных образовательных кластеров по модели программ «211» и «985» с учетом российской специфики. Развитие совместных исследовательских центров и лабораторий может способствовать формированию новых подходов к подготовке научных и педагогических кадров.

Культурно-методическое взаимодействие может осуществляться через обмен опытом в области государственной регуляции образовательной системы, а также совместную разработку международных образовательных стандартов. Не менее перспективным представляется и создание совместных методических материалов, а также организация международных конференций и семинаров в области педагогики.

Практическая реализация возможностей взаимообогащения может включать:

- Создание совместных образовательных программ двойных дипломов.
- Развитие системы взаимных стажировок преподавателей.
- Создание международных исследовательских групп.
- Внедрение лучших практик в области оценки качества образования.
- Развитие дистанционного сотрудничества между образовательными учреждениями.

Особое значение имеет развитие совместных программ по подготовке преподавателей для системы высшего образования, где можно объединить российский опыт фундаментальной подготовки с китайской системой практической реализации образовательных инноваций.

Таким образом, возможности взаимообогащения систем подготовки педагогических кадров высшей квалификации России и Китая охватывают широкий спектр направлений: от методологического и технологического обмена до организационной интеграции и культурного взаимодействия. Реализация этих возможностей может способствовать созданию новой модели подготовки педагогических кадров, учитывающей лучшие практики обеих стран и отвечающей современным вызовам образования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ащеулова Н.А. Китайская аспирантура: особенности национальной системы подготовки интеллектуальной элиты / Н.А. Ащеулова, С.А. Душина // Вестник МГИМО Университета. 2012. № 2. С. 245-250.
2. Аллахвердян А.Г. Динамика научных кадров в советской и российской науке: сравнительно-историческое исследование / науч. ред. Е.З. Мирская. М.: Когито-Центр, 2014. 263 с.
3. Ду Яньян. Развитие высшего педагогического образования в Китае: автореф. дис. ... канд. пед. наук. СПб., 2004. 18 с.
4. Жуков А.В. Высшее образование в китайском обществе в период до Синьхайской революции: политика модернизации / А.В. Жуков, Н.П. Романова, Сюй И. // Вестник ЗабГУ. 2022. № 7. С. 78-86.
5. Кривчанский И.Ф. Становление отечественной системы подготовки научно-педагогических кадров // Агроинженерия. 2010. № 4. 6 с.
6. Симагина Н.О. Система подготовки научных кадров в Китае / Н.О. Симагина, М.Р. Скоробогатова // Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Социология. Педагогика. Психология. 2023. № 2 (75). С. 84-91.
7. Синяков А.С. Подготовка педагогических кадров в КНР: этапы развития, проблемы, решения // Современное педагогическое образование. 2023. № 12. С. 45-47.
8. Указ Президента РФ от 12 мая 2023 года №343 «О некоторых вопросах совершенствования системы высшего образования» // Собрание законодательства РФ. 2023. № 20. Ст. 3559. URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202305120005>.
9. Ханафина Э.М. Образовательные маршруты в системе непрерывного профессионального образования преподавателя высшей школы: дис. ... канд. пед. наук. Казань, 2004. 192 с.

Поступила в редакцию: 04.04.2025

Принята в печать: 07.05.2025

© Фан Ицзе, 2025.